

САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ОҚАВА СУВЛАРИНИ ТОЗАЛАШНИНГ ЭКОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ.

Ўрмонов Салимжон Сидиқжонович
ФНҚИЗ инженер микробиологи

***Аннотация:** Мақолада оқава сув инфратузилмасига инвестициялар, ундан фойдаланиши ва унга техник хизмат кўрсатиши тўла ҳаражатини қоплайдиган нарх-навонинг узоқ муддатли стратегиясини шакллантириши мувофиқ ечимлар топиши, ижтимоий ёки номақбул тангликнинг олди олиши борадаги таклифлар берилган. Буни “Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи” (ФНҚИЗ) мисолида куриб чикамиз.*

***Калим сўз:** сув, сувдан фойдаланиши, “Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи” (ФНҚИЗ), натижа, сув тозалаш иншооти, канализация тармоғи, оқава сув инфратузилмаси, инвестиция.*

***Annotation:** In the article, proposals are made on the formation of a long-term pricing strategy that covers the full cost of investments in wastewater infrastructure, its use and maintenance, finding suitable solutions, and preventing social or undesirable tension. Let's look at the example.*

***Key words:** water, water use, "Fergana Oil Refining Plant" (FNPRI), output, water treatment plant, sewage network, wastewater infrastructure, investment.*

***Аннотация:** В статье вносятся предложения по формированию долгосрочной ценовой стратегии, покрывающей полную стоимость инвестиций в инфраструктуру водоотведения, ее использование и содержание, поиску подходящих решений, предупреждению социальной или нежелательной напряженности. пример.*

Ключевые слова: вода, водопользование, «Ферганский нефтеперерабатывающий завод» (ФНПЗ), объем производства, водоочистные сооружения, канализационная сеть, инфраструктура водоотведения, инвестиции.

Бугунги кунда дунё мамлакатлари бўйича урбанизация ва индустриалаштириш жараёнининг жадаллашуви, фан-техника тараққиёти, шаҳарларнинг кенгайиши, аҳолининг ўсиб бориши, саноат корхоналарининг ривожига ва кўпайиши, нефть маҳсулотлари ва кимё саноати маҳсулотларининг кўпайиб ишлатилиши сув сарфининг кўпайиши, шаҳар ичидаги, ташқарисидаги сув ҳавзаларининг тобора ифлосланиб издан чиқишига, табиийлигини йўқотишига олиб келмоқда.

Маълумки, Ўзбекистон саноати 1,2 км³ сувни ҳар йили олиб, унинг деярли ярми ўраб турган муҳитга экологик таҳдид солувчи оқова сув сифатида қайтиб келади. Республикадаги 502 саноат корхонаси йилига 0,14–0,17 км³ яхши тозаланмаган сувни сув юзаси оқимида ташлайди. Оқова сув таркибида туз, оғир металл, фторид, фенол, нефть маҳсулотлари, азотнинг барча гуруҳи, шунингдек, алоҳида соҳаларга оид махсус ифлослантирувчи моддалар бўлади.

Мамлакатимизда ишлаб чиқариш жараёнида сув истеъмол қилиш, сувдан фойдаланишнинг ёпиқ босқичлари туфайли истеъмолнинг 24–25% камайишига олиб келиши мумкин. Ишлаб чиқариш талабларини қондиришда умумий истеъмол 2014 йилда йилига 1,4 км³ бўлган бўлса, 2025 йилга бориб бу кўрсаткич йилига 1,6 км³ бўлиши кутилмоқда. Шу боисдан оқова сувга ишлов беришга инвестицияларнинг устун йўналишларини аниқлаш, янги қурилмаларни қуриш, эскиларини тиклаш ва маблағ билан таъминлашда уларнинг тартибини тузиш ҳал қилувчи чора тадбир ҳисобланади. Бу ишлар қурилмаларни ишлатиш, жараёнларни назорат қилиш, ускуналарни ишлатиш

ва жиҳозларга техник хизмат кўрсатишни, оқава сувга ишлов бериш, иншоотлар ходимларига ўргатиш билан бирга бажарилиши керак.

Бундан ташқари оқава сув инфратузилмасига инвестициялар, ундан фойдаланиш ва унга техник хизмат кўрсатиш тўла ҳаражатини қоплайдиган нарх-навонинг узоқ муддатли стратегиясини шакллантириш лозим. Мувофиқ ечимлар топилса, ижтимоий ёки номақбул тангликнинг олди олинади.

“Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи” (ФНҚИЗ) саноат чиқинди сувига тўлиқ қайта ишлов берилишини таъминлаш ва атроф муҳитга салбий таъсирини камайтириш долзарб экологик муаммолардан биридир. Ушбу чиқинди сув таркибида кўп ҳолларда оғир металллар, феноллар ва нефть маҳсулотлари каби хавфли моддалар бўлиб, улар сув ҳавзаларига оқизилганда ер усти сувини ифлослайди ёки сувоқава канализациясига оқизилганда коммунал оқава корхоналарнинг самарадорлигини пасайтиради.

Бугунги кунда ФНҚИЗ ўзининг ишлаб чиқариш жараёнида ўртача соатига 1000 м³ ер ости чучук сув захирасидан фойдаланиб келмоқда. Мавжуд фойдаланилган сув манбаси заводнинг ички тозалаш иншооти орқали тозаланиб “Фарғона сув таъминот” корхонасига қаршли канализация тармоғига ташлаб юборилади.

ФНҚИЗ ички сув тозалаш иншооти биринчи тизими 1959 йилда иккинчизими эса 1980 йилларда қуриб фойдаланишга топширилган. Мазкур сув тозалаш иншоотидан узоқ муддат фойдаланилганлиги, техник эскирганлиги туфайли оқава сув таркибидаги ифлослантирувчи компонентлар рухсат этилган меъёр талабларидан юқори эканлиги аниқланган (1-жадвал).

2016 йилги оқава сувларнинг кимёвий тахлилига кўра, оқава сув таркибидаги нефть маҳсулотлари, сульфидлар, сульфатлар, аммоний нитрит, хлоридлар, фосфатлар ва темир кабилар рухсат этилган меъёрдан ортик эканлиги қайд этилди. Шунингдек, ишлаб чиқариш жараёнида технологик жиҳозларни совутиш ва бошқа фаолият учун ФНҚИЗ жанубий томонида

жойлашган Фарғона шаҳар Чимқишлоқ МФЙ ҳудудидаги ер ости чучук сув захирасидан фойдаланилган.

Вазирлар Маҳкамасининг 11.10.2018 йилдаги 820-сонли қарорида қўйилган экологик талабларнинг ўзгариши яъни сув таркибидаги ифлослантирувчи ингиридиентларни сув таркибида бўлиш даражаси камайтирилишига қўйилган талабларни қатъийлаштирилиши натижасида ФНҚИЗ томонидан бир неча бор қўшимча компенсация тўловлари амалга

Оқвава сувларнинг кимёвий таҳлили (2016)

1-жадвал

№	Оқвава сув таркибий кўрсаткичи	Амалдаги миқдор мг/л	Амалдаги ташлама г/с	Рухсат этилган меъер г/соат	Тасдиқланган меъер мг/л
ФНҚИЗ томонидан 2016 йил давомида сарфланган оқвава сув – 1000,0 м³ / соат.					
1	Осиғлиқ моддалар	122,7	122700	500000	500
2	Нефтмахсулот	7,7	7700	8000	8,0
3	Сулфидлар (S.2-)	0,9	900	1000	1,0
4	Кислородга бўлган кимёвий талаб (КБКТ)	-	-	400000	400,0
5	Кислородга бўлган биологик талаб (КББТ)	-	-	30000	30,0

6	Сув юзасидаги синтетик фаол моддалар	-	-	20000	20,0
7	Азот аммоний	4,5	4500	4500	4,5
8	Азот нитрит	1,13	1130	3300	3,3
9	Азот нитрат	45,0	45000	45000	45,0
10	Хлоридлар	110,1	110100	350000	350
11	Фосфатлар	0,76	760	2500	2,5
12	Феноллар	0,92	920	1000	0,9
13	pH	-	-	-	6,5 - 8,5
14	Қуруқ қолдиқ	1 600	1600000	2000000	2000
15	Темир	2,0	2000	5000	5,0
16	Мис	0,8	800	1000	1,0
17	Сульфатлар	300,0	300000	420000	420
18	Сувда эриган кислород	4,5	4500	-	-

оширилганлиги ўз навбатида корхонанинг молиявий иқтисодий ҳолатига салбий таъсир кўрсатди.

Мавжуд муаммоларни бартараф этиш, атроф табиий муҳитга зарарли таъсир доирасини камайтириш мақсадида “Ўзбекнефтегаз”ОАЖ, “ФНҚИЗ МЧЖ” ҳамда Чехия Республикасининг «VA TECH WABAG S.r.o» компанияси томонидан 15.05.2014й. №EDG 14-36 сонли 3 томонлама шартнома тузилди. ФНҚИЗ оқова сувини тозалаш иншоотини 2016-2019 йиллар давомида реконструкция қилиш ҳамда тозалаш иншооти негизида янги замонавий экологик талабларга тўлиқ жавоб берадиган Марказий Осиёда ягона тозалаш иншооти қурилиб, 2019 йил сентябр ойида фойдаланишга топширилди.

Оқова сувларнинг кимёвий таҳлили (2019 йил IV чораги в 2020 йил I чораги бўйича)га кўра, янги фойдаланишга топширилган сув тозалаш иншоотида тозаланган оқова сувининг атроф табиий муҳитга таъсир даражаси сезиларли камайган (2-жадвал). Мазкур сув тозалаш иншооти 1820 м³/соат ҳажмида сув тозалаш қувватига эга. Янги фойдаланишга топширилган сув тозалаш иншооти ишга туширилиши натижасида охириги тозаланиш босқичидан сўнг заводнинг айланма техник сув тармоғи тизимига тозаланган сувни уланиши натижасида шаҳар канализация тармоғига суткасига 19200 м³ оқова сув ташланиши камайди.

Ҳозирги кунда ФНҚИЗ оқова сувларини канализация тармоғига ташлаганлик учун тўланадиган компенсация тўлов суммаси **камайиб**, бу борада катта иқтисодий самарадорликка эришилмоқда. Шунингдек, йиллик 55500000 м³ ер ости сув захираси тежалишига, Фарғона шаҳар канализация тармоғига ташланадиган оқова сувдан қайта фойдаланишга эришилмоқда. Саноат корхонаси оқова сувларидан қайта фойдаланишнинг биологик, экологик, иқтисодий жиҳатларини ўрганиш бўйича изланишлар давом эттирилмоқда.

Оқова сувларнинг кимёвий таҳлили
(2019 йил IV чораги в 2020 йил I чораги бўйича)

2-жадвал

№	Оқова сув таркибий кўрсаткичи	Амалдаги миқдор мг/л	Амалдаги ташлама г/час	Рухсат этилган меъер г/соат	Тасдиқланган меъер мг/л
---	-------------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------

ФНҚИЗ томонидан 2020 йил давомида сарфланган оқова сув – 1000,0 м³ / соат.					
1	Осиғлиқ моддалар	65	65000	165000	150
2	Нефт махсулот	1,2	1200	1100	1,0
3	Сулфидлар (S.2-)	-	0	1100	1,0
4	Кислородга бўлган кимевий талаб (КБКТ)	710	710000	550000	500,0
5	Кислородга бўлган биологик талаб (КББТ)	-	0	16500	15,0
6	Сув юзасидаги синтетик фаол моддалар	-	0	22000	20,0
7	Азот аммоний	1.9	1900	1100	1,0
8	Азот нитрит	0,32	310	220	0,2
9	Азот нитрат	1,68	1680	10010	9,1
10	Хлоридлар	27,0	27000	385000	350
11	Фосфатлар	0,62	620	2750	2,5
12	Феноллар	0,09	90	55	0,05
13	pH	7,4	7,4	6,5-8,5	6,5 - 8,5
14	Қуруқ қолдиқ	780	780000	2200000	2000
15	Темир	0,31	310	33	0,003
16	Мис	-	-	1100	1,0

17	Сульфатлар	86,2	86200	110000	100
18	Ишқор	2,6	2600	-	-
19	Хром(+)	0,003	3	110	0,1
20	Еғлар	-		1100	1,0

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. О'z RH 84.3.5:2004 Методические указания для расчета норм предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности с учетом технически достижимых показателей очистки сточных вод. Ташкент-2004
2. О'z RH 84.3.6:2004 Инструкция по нормированию сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности с учетом технически достижимых показателей очистки сточных вод. Ташкент-2004
3. О'z RH 84.3.7:2004 Порядок разработки и оформления проекта норм предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности с учетом технически достижимых показателей очистки сточных вод. Ташкент-2004
4. РД 118 0027719.5-91 ОХРАНА ПРИРОДЫ. Порядок разработки и оформления проекта норм предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами в водный объект, Госкомприрода, Ташкент, 1991 г.
5. Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами. Госкомприроды ССР от 1 января 1992 г.
6. РД 118.0027714.27-93 ОХРАНА ПРИРОДЫ. Термины и определения в строительстве. Госкомприрода РУз. Ташкент, 1993 г.

7. Предельно – допустимый сброс (ПДС) веществ поступающий в водный объект со сточными водами. Номер регистрации № Уз. Фер 3519/1024 от 31.07.2008г.
8. КМК 2.01.01.-94 – Климатические физико-геологические данные для проектирования. Госкомархитектстрой РУз. Ташкент. ТИПО им. Ибн Сино. 1994 г.
9. КМК 2.04.03 -97. Канализация. Наружные сети и сооружения. Госстрой. 1997 г.
10. Постановление Кабинета Министров РУз № 14 от 21.01.2014 года «Об утверждении Положения о порядке разработки и согласования проектов экологических нормативов»
11. Технологический регламент предприятия.
12. Справочник эколога-эксперта. Ташкент, 2009г.
13. O'z RH 84.3.7:2004
14. O'z RH 84.3.6.:2004